

КРЕАТИВЛИК ВА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИНГ УМУМИЙ МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАРИ

МАННАБОВ Абдухамид Абдимажитович
эркин тадқиқотчи

Аннотация: Ҳар қандай муаммо ва феноменнинг тадқиқ этилиши тадқиқотнинг назарий-услубий асосларини аниқлашни талаб қилади. Бошқача айтадиган бўлсак, қўйилган масалани ҳал этиш учун аввало тадқиқот стратегияси ва дастури аниқлаб олиниши, яъни тадқиқотда қўлланиладиган тушунчаларнинг моҳияти, услублар ва усуллар, принциплар ва императивлар белгиланиши ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Мақолада креативлик ва креатив тафаккурнинг умумий методологик муаммоларига тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: муаммо, феномен, тадқиқот, тадқиқот стратегияси, услублар ва усуллар, принциплар ва императивлар, креативлик, креатив тафаккур.

Ижодкорлик инсон феноменининг намоён бўладиган юксак кўриниши бўлишига қарамасдан, у энг кам ўрганилган соҳа бўлиб, табиий қонуният сифатида қаралади. Гап шундаки, ижод жараёнининг табиатидаги тасодифанлик, кутилмаганлик аввалбошданок унинг замонавий илмий методларда ўрганиш имкониятини чегаралади. Замонавий фан имкониятлари ижодкорлик табиатининг мавжуд далиллар ва саволларни тўлиқ қониқтирадиган универсал тушунтириш имкониятига эга эмас. Шу боисдан ҳам М. Абдуллаева, Г. Покачаловларнинг таъкидлашларича, фандаги ижод ўзининг мазмуни ва мундарижасига кўра, санъат ва ҳ.к. соҳалардаги ижоддан фарқланади. Бироқ улар ўзаро умумий жиҳатларга ҳам эга. Бу эса улардаги “психологик жараённинг бир хил” эканида кўринади. Ҳар иккала ижод шаклини меҳнатдан завқ олиш ва илҳомланиш фарқлаб туради [1].

Креатив тафаккур, илгари фаолият мавзусига номаълум бўлган мақсадларга янги йўللарни қўйишни ўз ичига олади. Ушбу йўллارни мутлақо янги фикр элементларидан тўқиш, шунингдек, аллақачон дуч келган тузилмалардан янгиланган занжирларни тизимлаштириш мумкин бўлади.

Бугунги кунда ижодкорлик, яратувчанлик, янгилик яратишга қаратилган фаолият креатив фаолият деб тушунилади. Креативлик сўзи (инглизча “create” –

яратувчанлик, ижодкорлик) сўздан олинган бўлиб, инсон шахсининг ижодкорликка бўлган қобилияти, ижодкорлик истеъдод даражаси, индивиднинг анъанавийлик ёки одат тусига кирган фикрлаш схемасидан узоқ бўлган, принципиал янги ғояларни яратишга тайёрликни характерловчи, шунингдек, муаммоларни ўзгача тарзда бартараф этиш, иқтидорнинг мустақил омили сифатида қабул қилинган ижодий қобилиятларидир [2].

“Креативлик” атамаси биринчи марта XX асрнинг 50-йиллари охирида Ғарб психологиясида пайдо бўлган бўлиб, у одамнинг янги тушунчалар яратиш ва янги кўникмалар ҳосил қилиш қобилиятини англатиши асосланган. Креативлик шахснинг янги моддий ва маънавий қадриятларни яратувчанлик хислатидир.

Креатив тафаккур ўзи ичига ақлий ва интеллектуал ҳаракатларнинг контцентрациясини олади. Шунингдек, фаолият субъекти маълум бир касбий билим ва тажрибага эга. Шу боисдан ҳам ижодий хатти-ҳаракатларнинг маълум бир тизими қуйидагича ривожланиб боради:

1. Тайёрлаш. Ахборот йиғиш. Ҳисоб-фактурани таҳлил қилиш, маълумотларни умумлаштириш, кўрсаткичларни таққослаш ва бошқалар. Ушбу босқич одатда аналитик процедура шаклида намоён бўлади.

2. Концентрация. Ақлий ҳаракатларни муаммога, индивидуал фактларга, фактлар тизимига қаратиш. Руҳий тушкунлик феноменининг пайдо бўлиши, яъни ақлий меҳнат қийинчиликлари. Бундай қийинчиликлар тўсиғини енгиб ўтиш истаги унинг ижодкорлик қобилиятининг қанчалик даражада юқори эканлиги билан белгиланади. Натижада буюк ижодий ғоялар оқими пайдо бўлади.

3. Фикрларни инкубация қилиш. Ақлий контцентрация жараёнида юзага келадиган барча фикрлар янги билимлар сифатида узатилади. У ерда бундай янги билимлар ўз услубий асосларига кўра гуруҳларга ажратилади. Шахсий цензура биринчи навбатда бу ғояларни ахлоқий, инсонпарвар ва фойдали жиҳатларини баҳолашга катта ёрдам беради.

Креатив тафаккур объектнинг хилма-хил хусусиятларини акс эттириш жараёнини ўз ичига олади, унинг ўзига хос хусусияти унинг ривожланиши давомида акс эттирилган хусусиятларнинг муҳимлик даражаси билан характерланади. Бундан

ташқари, алоҳида олинган объектлар ва уларнинг хусусиятларига эмас, балки тафаккур шаклларида фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилади. Аниқланган тадқиқот йўналишлари бўйича, онтологик нуқтаи назардан креатив тафаккур янги натижаларни яратиш ёки субъектнинг конструктив фаолияти, фаол ҳаракати билан чамбарчас боғлиқдир.

Ўз навбатида, креатив тафаккурни ўрганишнинг асосий эпистемологик йўналишлари орасида, биринчи навбатда, маълум бир соҳада ностандарт фикрлашни ривожлантиришни белгилайдиган шахсий хусусиятлар, қобилиятларнинг муайян тўпламини ўрганишга эътибор қаратиш лозим.

Иккинчидан, креативлик ва креатив тафаккурнинг умумий методологик муаммоларини ўрганишга алоҳида эътибор бериш муҳим ҳисобланади.

Учинчидан, бу креатив тафаккурни ўрганиш бўлиб, унда илмий ижодни таҳлил қилиш усуллари тизими, илмий ижод омиллари, айниқса илмий билимларнинг турли соҳаларида ижодкорликни ривожлантириш бўйича шарт-шароитларни яратишда муҳим ҳисобланади.

Креатив тафаккур мантиқий фикр-мулоҳазаларни амалга оширилишини англатади. Аммо номинал креатив тафаккурни ўрганишнинг мураккаблиги шундан иборатки, тизимлаштириш жараёнини ўрганиш ва аллақачон тайёр элементларнинг комбинациясини билиш билан бирга, билимларни шакллантириш жараёнида “янги” нарсани аниқлаш жараёнларини ўрганиш бу ерда устувор аҳамият касб этади.

Умуман олганда, илмий-техник тараққиётнинг ҳозирги босқичида инсоннинг ақлий қобилиятларини ривожлантиришга тобора кўпроқ талаблар қўйилмоқда. Бундай шароитда креатив тафаккурнинг шаклланиши ва ишлаш механизмлари, ижодий салоҳиятни оширишга ёрдам берадиган шарт-шароитларни ўрганиш муҳим ва долзарб бўлиб қолаверади.

Хуллас, таълим муассасаларида тингловчиларнинг ижодий-креатив қобилиятларини ривожлантириш муаммосини ҳал қилиш педагогика фанининг илғор ютуқларидан, хусусан, олий маълумотли мутахассислар тайёрлашга технологик, шахсий ва касбий йўналтирилган ёндашувлардан фойдаланишни талаб этади.

Шунингдек, тизимли ёндашув асосида тингловчиларнинг билим ва кўникмаларини шакллантириш ҳам устувор ўринни эгаллайди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева М., Покачалов Г. Философские проблемы методологии науки: Отдел Институт Философии и права им. И.М.Муминова АН Руз.. – Т.: 2006. – 5 с.

2. Одилжонова А. Мактабгача тарбия ёшидаги болаларда креативликни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. Замонавий таълим / Современное образование. 2019, 5(78). –Б.65.

